

ЦИТРУС (Мандарин, Лимон, Апельсин) ЎСИМЛИКЛАРДА УЧРАЙДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ

Фахрутдинов Муҳамадазиз Зайниддинович

Илмий ходим к.х.ф.д

Тошкент давлат аграр университети

fakhriddinov.m@mail.ru

Хуррамов Асилбек Абдусамат ўғли

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

E-mail: xurramovasilbek1@gmail.com

Қўчқарова Мадинахон Хасан қизи

Тошкент давлат аграр университети талабаси

madinaqochqarova93@gmail.com

Нодирова Нигорахон Тўлқин қизи

Тошкент давлат аграр университети талабаси

nodirovanigora142@gmail.com

Аннотация: Цитрус ўсимликларда учрайдиган ҳар қандай касаллик уларнинг морфологик ва анатомик хусусиятларини ўзгартиради, улардаги физиологик жараёнларни (нафас олиш, ассимиляция, ўзлаштириш ва сувни буғлатиш ходисалари) бузади, натижада цитрус ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши секинлашиб, тўқималари қисман ёки тамоман қурийдими, ҳосил камаяди, кўп ҳолларда ўсимлик бутунлай нобуд бўлади.

Аннотация: Любое заболевание, возникающее у цитрусовых растений, изменяет их морфоанатомические характеристики, нарушает их физиологические процессы (дыхание, ассимиляцию, ассимиляцию и испарение воды), в результате чего замедляется рост и развитие цитрусового растения, частично или частично полностью засыхают, урожайность снижается, во многих случаях растение погибает полностью.

Abstract: Any disease that occurs in citrus plants changes their morphological and anatomical characteristics, disrupts their physiological processes (respiration, assimilation, assimilation and evaporation of water), as a result of which the growth and development of the citrus plant slows down, its tissues partially or completely dry out, the yield decreases, in many cases the plant will die completely.

Калит сўзлар: касаликлар, гоммоз, корақурум, барглардаги доғ, антракноз, иссиқхона трипслари.

Ключевые слова: болезни, гоммоз, черная пятнистость, пятнистость листьев, антракноз, оранжерейный трипс.

Keywords: diseases, gommosis, black spot, leaf spot, anthracnose, greenhouse thrips.

Кириш

Ўзбек лимончилигининг отаси селекционер олим аграном халқ академиги З.Фахриддинов цитрус селекциясига асос солган миришкор олим. З.Фахриддинов цитрус ўсимликларида учрайдиган касаллик ҳамда зараркунандаларга қарши кураш чора тадбирларини ишлаб чиқди 1980й.

Цитрус ўсимликларининг касалликка йўлиққан айрим аъзолари сўлийди, чирийди, уларда доғ ва бўртмалар пайдо бўлади З.Фахриддинов.Цитрус ўсимликлар турли сабабларга кўра касалликка чалиниши мумкин. Улар кўпинча механи ёки зараркунандалар томонидан шикастланган жойларига паразит микроорганизмларнинг тушиши натижасида касалланади. Бундай касалликлар юқумли касалликлар дейилади. Цитрус ўсимликларда юқумли касалликлар патоген микроорганизмлар таъсирида бошланади.

Цитрус ўсимликлар ҳаво ҳамда тупроқ ҳароратининг пасайиши ёки ҳаддан ташқари кўтарилиши, намлик ёхуд бирорта озика моддасининг етишмаслиги ва аксинча, керагидан ортикча бўлиши туфайли касалланади. Бундай касалликлар юқумсиз касалликлар деб аталади.

Нихоят, цитрус ўсимликларда вирусли касалликлар ҳам учрайди. Бундай касалликни кўзғатувчи вируслар цитрус ўсимликларга ҳашоратлар ёрдамида ёки бошқа йўллар билан касал ўсимликлардан ўтади.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган турли касалликларнинг ташқи белгилари кўпинча бир хил бўлади. З.Фахриддинов тажрибасидан, цитрус ўсимликлар замбуруғ, бактерия ёки бошқа паразитнинг шикастлаши, шунингдек, атрофдаги муҳитнинг салбий таъсири натижасида сўлиши мумкинлиги тажрибаларда аниқланган.

Касалланган цитрус ўсимликларнинг баъзи аъзоларидаги касалликларнинг ташқи белгилари кўпинча бир хил шаклда, баъзан эса бошқачароқ шаклда бўлиши мумкин. Шу сабабли касалликни тўғри аниқлаш учун унинг биргина белгисини билиш кифоя қилмайди. Бунинг учун касалланган цитрус ўсимликнинг касалланган аъзосидан намуна тайёрлаб микологик таҳлил қилиб кўриш, касалликнинг ривожланиши ҳамда цитрус ўсимликда юз бераётган ўзгаришларини кузатиб бориш ва ана шу асосда касаллик сабабини аниқлаш лозим. Ҳамма юқумли касалликлар касалланган цитрус ўсимликлардан соғлом цитрус ўсимликка ўтиши мумкин. Юқумсиз касалликлар соғлом цитрус ўсимликлар учун хавсиз бўлади. Цитрус ўсимликларининг турли касалликларга чалинмаслиги учун энг аввал унга керак бўлган агротехник қоидаларни бажариш зарурдир. Яъни ўз вақтида озиклантириш, суғориш каби агротехник тадбирлар

Ўсимликларни касалликлардан сақлайди. Касалланган ўсимликларни даволашнинг халқона ва илмий усуллари мавжуд. Цитрус ўсимликларда энг кўп тарқалган баъзи бир касалликларга тўхталиб ўтамиз.

Гоммоз. Бу касалликнинг келиб чиқиши турлича. Бунга азотнинг ортиқчилиги, калийли ўғитларнинг етишмаслиги, турли хашаротлар томонидан зарарланиши, совуқ сув билан суғорилиши ёки кўчатни жуда чуқур ўтказиш кабилар сабаб бўлиши мумкин.

Агар кўчатингиз новдаси пўстлоғида чўзиқ кўнғир ёки сарик суюклик пайдо бўлса, гоммоз билан зарарланган деяверинг.

Ўсимликнинг тупроққа кирган жойида кўндаланг кўнғир қизил доғ пайдо бўлиб, қобик қурий бошлайди.

Тана пўстлоғининг ёрилган жойидан елим оқиши кузатилади. Уни даволаш учун зарарланган жойини пичоқ билан кесиб тозалаб, мис купороси (калий перманганат эритмаси ҳам бўлиши мумкин) билан дезинфекция қилиш керак.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган Гоммоз касаллиги

Кураш чоралари: $X_3:Cu^{2+}$ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс биологик фаол экологик тоза моддалар гоммоз касаллигини олдини олишда тажрибаларда ўзининг натижаларини бермоқда.

Юқоридаги биологик фаол модда $X_3:Cu^{2+}$ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс гоммоз касаллигига қарши қўлланилганда яхши натижага эришилди. Бунда ушбу моддалардан бирини гоммоз касаллиги тушган ўсимликка уч маротаба ишлов берилганда гоммозни йўқ қилиб юбориши тажрибада аниқланди. Айниқса яхши натижа кузатилгани $X_3:Cu^{2+}$ 0,5% полимер метолакомплекс касалланган ўсимликни касалдан ҳоли қилиб ўсимликнинг иммунитетини ошириб, илдиз системасини ривожлантириб янги ўсимталарни

ривожлантириб юборгани тажрибада аниқланди. Гоммоз касаллигига қарши хитозан ҳосилаларини қўллаш илмий ходимлари томонидан махсус лабораторияда амалий тажрибаларда ўрганилмоқда.

Қорақурум. Ўсимлик бити, оққанот, трипслар, қалқонли кана, қуртлар каби ҳашаротлар ажратган ширин ёпишқоқ кўпаядиган қора қурумга ўхшаш замбуруғ пайдо бўлади. Касаллик ўсимлик учун унчалик хавфли эмас, лекин у барг юзасини қоплаб, фотосинтез жараёнини қийинлаштиради. Ўсимлик кучсизланиб, унинг ўсиши сустлашади. Аввал барча барглари хўл пахта билан артиб, кучли сув оқимида (душ) ювилади. Бу йўл билан фақат касаллик сабабчиси бўлган ҳашаротларнигина эмас, уларнинг ажратмаларини ҳам йўқотиш лозим.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган қорақурум касаллиги

Кураш чоралари: хитозан ҳосилаларидан ХЗ:Cu^{2+} 0,5% полимер метолакомплекс қорақурум касаллигини олдини олишда тажрибаларда аниқ натижа берди. Жорий йил феврал ойида апельсин, мандарин ва лимонга намлик кўпайиши ва совуқ ҳарорат ҳисобига қорақурум, сажистий грибок, ун шудринг, гоммоз, ўргимчак кана ва шира баргни қамраб олди. Тажрибада хонани бир оз шаммолатиб, хона температурасини $+8+10\text{C}^0$ да иситиб хитозан ҳосилаларидан ХЗ:Cu^{2+} 0,5% полимер метолакомплекс моддасидан пуркалганда 15-20 минутда барглари тоза ҳолда касаллардан ҳоли бўлганлиги аниқланди. ХЗ:Cu^{2+} 0,5% полимер метолакомплекс ҳатто новдадаги гулларига ҳам салбий таъсир қилмагани кузатилди. Тошкент вилояти Кибрай туманида тадбиркорлар томонидан иссиқхонада етиштирилаётган лимон апельсин ва мандарин ўсимликларида қора моғор касаллиги кенг тарқалганлиги ва катта зарар етказётганлиги маълум бўлди. Бу касалликка қарши ҳар хил зарарли ўсимликларни химоя қилиш воситалари билан ишлов бериб ушбу касалликларни цитрус ўсимликларида йўқ қилолмаётгани бўйича мурожат қилишди. Ушбу касалланган барглари 15-20 тасини олиб келиб Мухамадазиз Азим Мустафо Нур МЧЖ фирмаси илмий ходимлари билан З.Фахриддинов номли махсус лабораторияда микроскопда текширилганда баргда ва новдасида касалликлардан

Сажисти грибок, фитофтороз, ун шудринг, гоммоз, ўргимчак кана ва ширалар мавжудлиги аниқланди.

Касалланган ҳолат ишлов берганилгандан кейинги ҳолат

Касалликка қарши ХЗ:Су²⁺ 0,5% полимер метоллокомплекс эритмасидан 0,5 литрни лимон, апельсин ва мандариндаги ушбу касалликка қарши биринчи марта ишлов берилгандан кейин кузатилганда баргларда касалликнинг белгилари ва инфекция манбалари қолмагани тажрибада кузатилди.

Касалликка қарши ишлов берилганида баргнинг олди ва орқа томонида касаллик белгилари кузатилмади.

Барглардаги доғ. Мазкур касалликнинг кўзгатувчиси – замбуруғлар. Баргларда қорамтир қинғир-қийшиқ доғлар пайдо бўлади, кейинчалик эса улар бирикиб, бутун баргнинг юзасини зарарлайди. Бордию ўз вақтида касалликка қарши курашилмаса, у ўсимликнинг барча қисмига тарқалиши мумкин. Уни даволаш учун касалланган япроқларни олиб ташлаб, системали фунгицидлар билан ишлов берамиз. Бир неча ҳафта мобайнида сув пуркамаймиз, суғоришни ҳам кескин равишда камайтирамиз.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган барглардаги доғ касаллик

Кураш чоралари: хитозан хосилаларидан ХЗ:Су²⁺ 0,5% полимер метолакомплекс барглардаги доғларни ва мазкур касалликнинг кўзгатувчи замбуруғларни олдини олишда тажрибаларда аниқ натижа берди.

Антракноз. Ушбу касаллик, асосан, нам, иссиқ жойдаги ўсимликларда учрайди. Касаллик бошланишида баргларда қора-қўнғир доғлар пайдо бўлади, аста-секин япроқ бутунлай қўнғир тусга киради. Касалликнинг ривожланишига юқори намлик, фосфор ва калий етишмаслиги «ёрдамлашиб юборади». Баргларнинг ҳаммаси қўнғир тусга кирганда, ўсимликнинг ер устки қисми нобуд бўлади. Бунга йўл қўймаслик учун бошқа барг касалликларини даволаш усуллари қўллаб, уни бартараф этиш лозим.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган антракноз касаллик

Кураш чоралари: ХЗ:Cu²⁺ 0,5% полимер метолакомплекс антракноз касалликларини олдини олишда тажрибаларда маълум бўлдики, касаллик тушмасдан олдин бир маротаба ўсимликларга хитозан полимер метолакомплекс билан ишлов берилади. Агар ўсимликда касалликнинг бирор белгиси аниқланса зудлик билан хитозан ҳосилалари билан ишлов бериб тупроқ унумдорлигини ошириш тавсия этилади.

Ун шудринг. Касалликнинг номига қараб унинг кўринишини айтиш мумкин, яъни, ўсимлик баргларида унга ўхшаган замбуруғлар пайдо бўлади. Улар буришиб, сарғаяди ҳамда ўсимлик ривожланиши секинлашади. Касаллик жуда кам ҳоллардагина хонаки лимонларда кузатилиши мумкин. Уни даволашнинг энг биринчи чораси ўсимликка мунтазам равишда тоза ҳавонинг келиб туришини таъминлаш. Агар касаллик аломатлари сезилса, саримсоқли сув ёки мис купороси эритмасини пуркаш (1 л сувга 5 г мис купорос) мумкин.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган уншудринг касаллик

Кураш чоралари: хитозан ҳосилаларидан ХЗ:Cu²⁺ 0,5% полимер метолакомплекс ун шудринг касалликларини олдини олишда ўсимлик

баргларида унга ўхшаган замбуруғларга қарши ишлов бериб фортушкालани очиб кўпроқ тоза ҳаво айланишини ташкиллаштириш тавсия этилади.

Қалқонли бит. Қалқонли бит цитрус ўсимликларда энг кўп учрайдиган заракунандалардан бири ҳисобланади. У ўсимликнинг шохлари, барглари ва ҳосилида учрайди. Улар ўсимликнинг шарбатини сўриб, унинг ҳолсизланишига ва ҳосилдорликнинг камайишига олиб келади. Ўсимликка тушган ҳашарот жуда тезлик билан кўпаяди. Улар яна шуниси билан хавфлидирки, вирусли касалликларни ҳам тарқатди. Уй гулларида кўплаб учраши мумкинлиги туфайли лимон ўсимлигини уй гуллари ёнига қўймасликни маслаҳат берамиз.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган қалқонли бит

Аломатлари: ўсимликка ёпишган битлар тўда бўлиб юради ва баргнинг орқа томонида жойлашган бўлади. Натижада барглар рангсизланиб, букланади. Ёш новдалар эса қийшаяди. Қалқонли битни энг хавфлиси Америка бити. Бугунги кунда энг кўп тарқалган баргларни озиқ қатламини сўриб баргларни сарғайтириб тупини қуритишгача олиб келмоқда

Кураш чоралари: 1-вариант. Тушган япроқлар териб олиниб, ёқиб юборилади. Қийшайган, касалланган буталар кесиб ташланади. Барглар ва новдалар кирсовун эритмаси билан ҳар икки тарафи эҳтиёткорлик билан ювилади. Ювиш пайтида тувакка совунли сув тушмаслиги зарур. Бунинг учун тупроқ полиэтилен билан ёпилиб, ўсимлик туби бирор юмшоқ мато билан ўралади. Шунингдек ўсимликка икки фоизли ёғли эмульсия (ҳаво ҳарорати салқин, лекин минус даражада эмас) пуркалади.

2-вариант. Актеллик эритмаси билан (2 мл 1 л сувга) аралаштирилади. Ҳафта оралиғида икки-уч марта ишлов бериш мумкин.

3-вариант. Канфидор билан Омайтни аралаштириб икки марта ишлов брилади.

4- X3:Cu²⁺ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс қалқонли битни ўсимликдан йўқ қилишда ишлов берилади.

№ 11 Тажриба

Ўргимчаккана баргнинг ҳар икки томонига ёпишган бўлиб, унинг шираси билан озиқланади.

Аломатлари. Ўргимчаккана ёпишган япроқларда оппоқ нуқталар пайдо бўлади.

Курашиш чоралари: ХЗ:Су²⁺ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс ўргимчак канани олдини олишда қўллашни тавсия этилади

Иссиқхона трипслари. Ушбу ҳашаротлар сўрувчилар бўлиб, ўсимлик шираси ва гулининг нектари билан озиқланади. Улар учиб юрадилар. Шунинг учун ҳам вирусларни тез тарқатадилар. Уларнинг хавфлилик томони ҳам айнан шундадир.

Курашиш чоралари.

Биринчидан ўсимликни катта сув оқимида (душ) ювиб, тегишли кимёвий моддалар билан ҳар икки-уч кунда ишлов бериш керак.

Иккинчи усул ХЗС²⁺ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс ўргимчак канани олдини олишда қўллашни тавсия этилади.

Цитрус ўсимликларда учрайдиган оққанотлар

Оққанотлар. Ун сепаиб қўйилгандек тўрт канотли бу ҳашарот майда парвоналарга ҳам ўхшаб кетади. Яшил личинкалари япроқнинг остки қисмига жойлашадилар. Етилишнинг илк даврида ҳаракатсиз, кейинроқ эса серҳаракат бўлишади. Шу япроқнинг ўзида зарақунанда тухумларининг чиройли узуксимон кўриниши кузатиш мумкин. Капалаклари ҳам, личинкалари ҳам ўсимлик ширасини сўриб, ўзидан кейин шакарсимон модда қолдиришади. Оқ қанотлардан қутулиш учун кўпроқ ҳаракат талаб қилинади. Ҳатто учиб юрган биргина капалак ҳам катта ташвишларни келтиради.

Курашиш чоралари. 1-вариант. Канфидор билан Омайтни аралаштириб икки марта ишлов брилади. 2-вариант. ПМК 0,5% полимер метолакомплекс оққанотларни ўсимликдан йўқ қилишда ишлов берилади.

Шира. Узунлиги 1–3 мм ташкил қиладиган сариқ-яшил рангли юмшоқ ҳашаротлар. Биргина ёз мавсумида 14 тадан 20 тагача авлод қолдиришади. Ушбу

зараркунандалар япроқларнинг пастки қисмига жойлашиб, унинг ширасини сўради ва ёш япроқларнинг букланишига олиб келади.

Курашиш чоралари. Кир ювиш кукуни, марганцовканинг қуйиқ аралашмаси ёки совунли ёғ эмульсияси (1 л иссиқ сувга 1 ош қошиқ кир ювиш кукунини, ярим ош қошиқ машина мойи билан аралаштирилади) ёрдамида бартараф этиш мумкин. Каналар ва ширани оддий ош тузи (80 гр/1 л илиқ сувда) эритмаси билан уч-тўрт марта пуркаш орқали тўлиқ йўқ қилади. ХЗ:Су²⁺ ПМК 0,5% полимер метолакомплекс шираларни цитрус ўсимликдан йўқ қилишда ишлов берилади.

Ёмғир чувалчанглари. Аслида, улар ёмғир чувалчанглари ўсимликка зарар келтирмайди. Ҳатто оз миқдордагиси фойдали ҳамдир. Тувақда кўп миқдордаги чувалчанглари ўсимликнинг ҳолсизланишига олиб келади. Улардан қутулиш учун горчицанинг (1 чой қошиқ 1 л сувга аралаштирилади) сувдаги эритмаси билан тупроқ суғорилади. Бунда чувалчанглари юзага ўрмалаб чиқишади. Шу тариқа уларни териб чиқариб ташлаш мумкин.

Ўсимлик ҳашаротларига кимёвий ишлов беришда жуда ҳам эҳтиёткор бўлиш лозим. Бунинг учун қуйидаги қоидаларни ёдда тутмоқ керак:

- халат киймоқ;
- бошга рўмол ўрамоқ;
- юзга докали ниқоб тутмоқ;
- қўлга резинка қўлқоп кийиш;
- дарчаларни очиб қўймоқ.

Ёзда ўсимликларга очик ҳавода ишлов бериш керак. Иш жараёнида тамаки чекиш, сув ичиш ёки бошқа суюқликларни, озиқ-овқат моддаларини истеъмол қилиш мумкин эмас. Иш жараёнидан сўнг, халат ва рўмолларни ювиш, оёқ кийимларни алмаштириш, қўлни илиқ сувда совинлаб ювиш, иложи бўлса иссиқ душ қабул қилиш керак. Зараркунандаларга қарши ишлатиладиган барча препаратларни кулфланадиган шкафларда сақлаш зарур. Уларга ёш болалар ва уй ҳайвонлари тегмаслигига алоҳида эътибор қаратмоқ лозим. Цитрус ўсимликларда касалликларни бартараф этишда қўлланилганда экологик тоза бўлгани учун инсонларга зарар етказмайди.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда цитрус ўсимликларни кўчатларини махсус жойларга экиш олдидан кўчатларини биологик фаол моддалари билан ишлов бериб тайёрлаш, тупроқларни ҳам биоўғитлар билан ишлов бериб, соғлом муҳитни ташкил қилиш муҳим омиллардан ҳисобланади.

Цитрус ўсимликларни кўчатларини тез-тез профилактик ҳолатда касал тушмасдан олдин биологик фаол моддалари билан ишлов бериб туриш тавсия этилади.

Биологик фаол моддалари билан цитрус ўсимликларни химоя қилишда ўсимликларнинг озикланишини яхшилайти, турли зараркунанда ва касалликлар билан зарарланишининг олдини олади, цитрус ўсимликларнинг ривожланишида уларни аниқ ва бир ҳилда ўсишини нормал ривожланишини ва ҳосилдорликни оширишни таъминлайди.

З.Фахриддинов услуби асосида цитрус ўсимликларни ҳар хил вирусли касалликлардан химоя қилиш, имунетиетик ҳолатни ошириш, кимёвий дорилаш ва илдиз чиқаришини жадаллаштириш хусусиятига эга, юқори самарали физик - кимёвий ва биологик хоссаларга эга препаратларни қўлаш.

З.Фахриддинов услуби асосида касалликлардан химоя қилишда ХЗ:Су²⁺ 0,5% полимер метолакомплекс эритмалари самарали таъсир кўрсатди.

Биологик фаол моддалар ХЗ:Су²⁺ 0,5% полимер метолакомплексни тайёр эритмалари меёрий норма сарифида қўлланилади.

З.Фахриддинов услуби асосида ХЗ:Су²⁺ 0,5% полимер метолакомплекс тупрокдаги унумдор қатламни бойитиб цитрус ўсимликларни илдизини бақуват қилиб майда оқ илдизларни ривожлантириши аниқланди.

Бундай натжалар Ўзбекистон Республикаси Мухамадазиз Азим Мустафо Нур МЧЖ фирмаси илмий ходимлари олим агономлари билан З.Фахриддинов номли махсус лабораториясида илмий-амалий тажрибада ўрганилиб ишлаб чиқаришга тадбиқ этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Д.Н. Нурмухаммедов ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик химоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати. Т. 2016 й. 52-бет.

2. Фахриддинов М.З. Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане Ташкент – 2016 – С. 71-76.

3. Фахриддинов.З. Тошкент лимонлари Ташкент – 1974 – С. 31-46.